

Nama: Salwana Balqis Nasution

NIM: 230905041

Meresahkan Warga, Peminta Sedekah Paksa yang Viral Ditangkap Satpol PP

BAB 1

LATAR BELAKANG

Sedekah atau Shadaqah adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun mencakup segala amal atau perbuatan baik. Secara terminologinya, sedekah atau shadaqah bersumber dari kata *sidiq* yang artinya kebenaran. Menurut BAZNAS No. 2 Tahun 2016, definisi sedekah mengacu pada harta atau non-harta bukan zakat milik seseorang atau suatu lembaga yang sengaja dikeluarkan untuk kebaikan atau kemaslahatan bersama.

Namun, meminta sedekah secara paksa tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, rasa hormat, dan kemuliaan yang diajarkan dalam agama Islam. Meminta sedekah secara paksa selain mengganggu orang yang dimintai sedekah, juga dapat menimbulkan konflik bagi yang bersangkutan. Baru-baru ini sempat hangat diperbincangkan seorang perempuan yang diketahui bernama Rosmini, asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang viral setelah aksinya marah-marah saat meminta sedekah.

Aksi Rosmini membuat masyarakat resah. Sebab dia ditemukan di sejumlah lokasi mulai dari Cianjur, Sukabumi hingga Bogor. Saya memilih tema makalah ini karena sedekah paksa Rosmini telah menarik perhatian saya karena kasus ini mengangkat isu sosial yang cukup kompleks. Selain itu, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang motif Rosmini melakukan sedekah paksa dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap tindakan Rosmini yang melakukan sedekah paksa tersebut.

BAB 2

KORELASI TOPIK PENELITIAN DENGAN BUKU “ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC” KARYA BRONISLAW MALINOWSKI

Dalam karyanya yang terkenal, "Argonauts of the Western Pacific," Malinowski menggambarkan berbagai praktik budaya dan struktur sosial masyarakat suku Trobriand di Papua Nugini, seperti sistem pertukaran sosial dan peran individu dalam menjaga keseimbangan sosial, dapat memberikan pencerahan dalam memahami fenomena sedekah paksa yang sedang marak di masyarakat kita saat ini. Analisis yang dilakukan oleh Malinowski tentang sistem sosial yang kompleks mampu memberikan perspektif yang berguna dalam memahami kompleksitas kasus Rosmini.

Konsep "cargo cult " yang dikemukakan oleh Bronisław Malinowski dalam bukunya Argonauts of the Western Pacific terkait dengan isu sedekah paksa yang dilakukan oleh Rosmini. Pemujaan kargo adalah sebuah fenomena di mana masyarakat tradisional mengadopsi praktik-praktik Barat, seperti penggunaan teknologi, tanpa memahami makna atau tujuan di baliknya. Dalam konteks sedekah paksa, Rosmini dapat dianggap sebagai "cargo cult" yang melakukan praktik tanpa memahami makna atau tujuan sedekah paksa. Analisis ini membantu kita memahami alasan Rosmini dan reaksi orang-orang yang dipaksa olehnya untuk meminta sedekah.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang saya pakai adalah terstruktur dan melibatkan pengumpulan data dan analisis topik secara menyeluruh. Berbagai sumber informasi, seperti stasiun televisi nasional, laporan resmi Dinas Sosial, dan artikel terkait, digunakan sebagai landasan untuk penyusunan makalah ini. Analisis menyeluruh dilakukan terhadap data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dasar masalah, akibatnya, dan upaya untuk menanganinya.

Setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi selama dua hari, saya menemukan bahwa Rosmini, merupakan warga Jalan Jati Mekar RT 01 RW 05, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Supriyanto, Sekretaris RT 01, mengatakan bahwa Rosmini adalah warga yang tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 2002. Namun, setelah 2010, ia tidak terlihat lagi. Rosmini tinggal di Jalan Jati Mekar RT 01 RW 05, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, bersama pasangannya dan tiga anaknya. Alamat terakhir yang tercantum di KTP-nya tersebut adalah alamatnya yang asli.

Rosmini juga dikenal sebagai orang yang temperamental. Rosmini tidak akrab dengan tetangganya. Gambaran Rosmini di media sosial serupa dengan gambarannya saat tinggal di Jalan Jati Mekar. Rosmini saat ini telah dievakuasi oleh Satpol PP Kota Bogor dan dibawa ke RSJ Marzoeke Mahdi Bogor setelah menimbulkan kemarahan warga. Sejauh ini, Rosmini berada di bawah pengawasan Dinsos Bogor, menurut Adang Herdiana, staf Dinas Sosial Bagian Rehabilitasi Kabupaten Bandung. Menurut Dinsos Bogor, yang bersangkutan perlu mendapatkan perawatan karena dianggap mengalami gangguan jiwa.

BAB 4

PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah utama dalam kasus ini adalah untuk memahami penyebab dan konsekuensi dari tindakan sedekah paksa yang dilakukan oleh Rosmini, serta dampaknya terhadap masyarakat yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku Rosmini, memahami persepsi masyarakat terhadap tindakannya, dan mengusulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang.

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Siapa sebenarnya sosok Rosmini, pelaku peminta sedekah paksa yang sedang viral
2. Apa konsekuensi yang didapat Rosmini usai menimbulkan kegaduhan di masyarakat
3. Bagaimana tanggapan Dinas Sosial setempat terhadap permasalahan yang ditimbulkan Rosmini

BAB 5

KESIMPULAN

Dalam menelaah kasus Rosmini, sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi perilaku individu, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Selain itu, diperlukan pengembangan langkah-langkah pencegahan dan intervensi yang efektif untuk menangani permasalahan sedekah paksa ini secara menyeluruh.

Dari penulisan makalah ini saya melihat bahwa kejadian sedekah paksa yang dilakukan oleh Rosmini adalah bahwa tindakan ini dapat menimbulkan konflik sosial dan merugikan masyarakat yang dimintai sedekah secara paksa. Saran yang dapat saya berikan adalah masyarakat harus lebih hati-hati / aware terhadap tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan konflik sosial dan harus lebih memahami konsep dan tujuan di balik praktek-praktek sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

Bima Bagaskara, (30 April 2024). Keluarga Bakal Jemput Rosmini Emak-Emak Peminta Sedekah Paksa. detikcom. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7318531/keluarga-bakal-jemput-rosmini-emak-emak-peminta-sedekah-paksa>

Malinowski, Bronislaw, 1922, Argonauts of the Western Pacific, London, Routledge

Fiqih Rahmawati, (30 april 2024). Kata Tetangga Soal Rosmini Ibu-Ibu Pengemis yang Viral Terkenal Temperamental Punya 3 Anak. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/regional/503798/kata-tetangga-soal-rosmini-ibu-ibu-pengemis-yang-viral-terkenal-temperamental-punya-3-anak>